

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)

ISSN 2542-2472

РОССИЙСКОЕ ПРАВО ОНЛАЙН 3 / 2023

WWW.RUS-LAW.ONLINE

**Редакционный совет периодического сетевого издания
«Российское право онлайн»**

БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович	председатель редакционного совета, профессор, ректор, профессор кафедры гражданского и административного судопроизводства Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
СИНЮКОВ Владимир Николаевич	заместитель председателя редакционного совета, д. ю. н., профессор, проректор по научно-исследовательской деятельности, профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
АРТЕМОВ Николай Михайлович	д. ю. н., профессор, профессор кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
ВАЛЕЕВ Дамир Хамитович	д. ю. н., профессор, заместитель декана по научной деятельности юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета
ВОСКОБИТОВА Лидия Алексеевна	д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
ДОВГАНЬ Елена Федоровна	д. ю. н., профессор, профессор кафедры международного права Белорусского государственного университета
ЗУБАРЕВ Сергей Михайлович	д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
ИСАЕВ Игорь Андреевич	д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой истории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
КОМАРОВА Валентина Викторовна	д. ю. н., профессор, профессор кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
КРАСНОВА Ирина Олеговна	д. ю. н., профессор, заведующий кафедрой земельного и экологического права Российского государственного университета правосудия
МАЦКЕВИЧ Игорь Михайлович	д. ю. н., профессор, профессор кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
РАРОГ Алексей Иванович	д. ю. н., профессор, профессор кафедры уголовного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
СЛЕСАРЕВ Владимир Львович	д. ю. н., профессор, начальник отдела договорного права Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации
СОКОЛОВА Наталья Александровна	д. ю. н., доцент, научный руководитель Научно-исследовательского института, заведующий кафедрой международного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
ЧЕТВЕРИКОВ Артем Олегович	д. ю. н., профессор, профессор кафедры интеграционного и европейского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
РУМЯНЦЕВА Валентина Геннадьевна	главный редактор, к. ю. н., доцент, доцент кафедры истории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
МАКАРЕНКО Вероника Сергеевна	ответственный секретарь, начальник отдела научно-издательской политики Научно-исследовательского института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

**COUNCIL OF EDITORS OF THE JOURNAL
"RUSSIAN LAW ONLINE"**

Viktor V. BLAZHEEV	Chairman of the Council of Editors, Professor, Rector, Professor of the Department of Civil and Administrative Court Procedure of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
Vladimir N. SINYUKOV	Vice-Chairperson of the Council of Editors, Dr. Sci. (Law), Professor, Vice-Rector for Research; Professor of the Department of the Theory of the State and Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
Nikolay M. ARTEMOV	Dr. Sci. (Law), Professor, Professor of the Department of Financial Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
Damir H. VALEEV	Dr. Sci. (Law), Professor, Deputy Dean for Research of the Faculty of Law of the Kazan (Volga Region) Federal University
Lydia A. VOSKOBITOVA	Dr. Sci. (Law), Professor, Head of the Department of Criminal Procedure of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
Alena F. DOUHAN	Dr. Sci. (Law), Professor, Professor of the Department of International Law of the Belarusian State University
Sergey M. ZUBAREV	Dr. Sci. (Law), Professor, Head of the Department of Administrative Law and Procedure of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
Igor A. ISAEV	Dr. Sci. (Law), Professor, Head of the Department of History of the State and Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
Valentina V. KOMAROVA	Dr. Sci. (Law), Professor, Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
Irina O. KRASNOVA	Dr. Sci. (Law), Professor, Head of the Department of Land and Environmental Law of the Russian State University of Justice
Igor M. MATSKEVICH	Dr. Sci. (Law), Professor, Professor of the Department of Criminology and Penal Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
Alexey I. RAROG	Dr. Sci. (Law), Professor, Professor of the Department of Criminal Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
Vladimir L. SLESAREV	Dr. Sci. (Law), Professor, Head of the Department of Contract Law of the Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation named after S.S. Alexeev
Natalia A. SOKOLOVA	Dr. Sci. (Law), Associate Professor, Scientific Adviser of the Research Institute, Head of the Department of International Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
Artem O. CHETVERIKOV	Dr. Sci. (Law), Professor, Professor of the Department of Integration and European Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
Valentina G. RUMYANCEVA	Editor-in-Chief, Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Associate Professor of the Department of History of State and Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)
Veronika S. MAKARENKO	Head of the Research and Publishing Policy Department of the Research Institute of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL)

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕНДЕНЦИИ

Адыгезалова Г. Э. Трансформация понятий «суверенитет» и «безопасность» и идея государственного единства	5
Осипов Д. П. Искусственный интеллект как объект правового регулирования	11

РАКУРС

Мякинченко С. С. Арбитражно-третейское судопроизводство: историческая потребность в разрешении споров	25
Пелихова Е. Ю. Система арбитражных судебных органов: компаративистский анализ	33

РОССИЯ

Шамсумова Э. Ф., Смирнов С. А. Эволюция понятия «преюдиция» в российском праве	37
Плотникова А. В. Биржевое законодательство Российской империи (вторая половина XIX — начало XX в.)	44

МИР

Зульфугарзаде Т. Э. Правовой институт международной спортивной дипломатии в условиях современных санкций	49
Козин С. А. Конституционная хартия Пруссии 1850 г. — инструмент укрепления полицейского государства	55
Вылегжанина В. А. Обычай как источник национального права: обзор документов и научных мнений	61

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Румянцева В. Г. К вопросу об историко-правовой науке	75
Кряжева А. Л. Стимулирование научной продуктивности профессиональных участников правового дискурса (на примере интерактивных юридических платформ англоязычных юрисдикций)	79

CONTENTS

TRENDS

Adygezalova G. E. *Transformation of «Sovereignty» and «Security» Concepts and the Idea of State Unity* 5

Osipov D. P. *Artificial Intelligence as the Object of Legal Regulation*..... 11

FOCUS

Myakinchenko S. S. *Arbitration Proceedings: Historical Need for Dispute Resolution* 25

Pelikhova E. Yu. *The system of Arbitration Courts: Comparative Analysis* 33

RUSSIA

Shamsumova E. F., Smirnov S. A. *Evolution of the Concept «Res Judicata» in Russian Law* 37

Plotnikova A. V. *Stock Exchange Legislation of the Russian Empire (the Second Half of the 19th — Beginning of the 20th Century)*..... 44

WORLD

Zulfugarzade T. E. *International Sports Diplomacy in the Context of Modern Sanctions* 49

Kozin S. A. *The Constitutional Charter of Prussia of 1850 as an Instrument for Strengthening the Police State* 55

Vylegzhanina V. A. *Custom as a Source of National Law: Review of Documents and Academic Opinions*..... 61

POINT OF VIEW

Rumyantseva V. G. *On the Question of Historical and Legal Science* 75

Kryazheva A. L. *Encouraging Academic Productivity of Professional Participants in Legal Discourse (a Case Study of Interactive Legal Platforms in English-Speaking Jurisdictions)* 79

ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОЙ СПОРТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ САНКЦИЙ

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Высшей школы права Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент
117997, Россия, Москва, Стремянный пер., д. 36
zulfugarzade.te@rea.ru

© Зульфугарзаде Т. Э., 2023

Аннотация. В статье приведены основные результаты научного исследования основополагающих правовых и организационных подходов к вопросам развития и совершенствования инструментов международной спортивной дипломатии (МСД) в современных условиях неблагоприятного влияния международных спортивных санкций, оказываемых на Россию, а также не самым позитивным образом отражающихся на КНР, являющейся стратегическим партнером нашей страны. В процессе проведения исследования были определены основные механизмы правового обеспечения спортивной дипломатии, реализуемые на международной арене, прежде всего в формате Целей развития тысячелетия ООН, реализующих возможности использования спорта в качестве основного инструмента содействия достижению такого рода целей, в том числе интеграции спорта и физической активности в международных и внутренних стратегиях и планах развития, реализуемых государствами — членами этой универсальной организации. На основе опыта ряда индустриально развитых стран мира были выявлены оптимальные подходы правового регулирования методов спортивной дипломатии. Определено, что методика право-реализации МСД, реализуемая Россией и КНР, во многом совпадает, но требует своего развития и внедрения новационных методов правового регулирования в указанной сфере. Проанализированы основные недостатки правового регулирования вопросов судейства в отношении российских и китайских спортсменов на крупных спортивных мероприятиях олимпийского уровня, а также правовые подходы к вопросам медиаобеспечения спортивных мероприятий, способствующих продвижению целей России в спортивной сфере. Внесены предложения по совершенствованию правового регулирования методов МСД не только на российском национальном уровне, но и в формате региональных международных организаций, прежде всего БРИКС и ШОС, что особенно важно в современных условиях формирования новой полицентристской системы.

Ключевые слова: право; международный; спорт; взаимодействие; дипломатия; инструмент; представитель; организация; санкции; отстранение; спортсмены; соревнования.

INTERNATIONAL SPORTS DIPLOMACY IN THE CONTEXT OF MODERN SANCTIONS

Teymur E. Zulfugarzade, Cand. Sci. (Law), Associate Professor, Department of Civil Law Disciplines, Higher School of Law, Plekhanov Russian Economic University (REU) 36, Stremyanni lane, Moscow 117997, Russian Federation
zulfugarzade.te@rea.ru

Abstract. *The paper provides for the main results of a study of the fundamental legal and organizational approaches to the development and improvement of international sports diplomacy tools in modern conditions of the adverse impact of international sports sanctions imposed on Russia, as well as not the most positive impact on China, a strategic partner of our country. In the course of the study, the author determined the main mechanisms of legal support for sports diplomacy, implemented in the international arena, primarily in the format of the UN Millennium Development Goals, realizing the possibilities of using sports as the main tool to promote the achievement of such goals, including integration of sports and physical activity in international and domestic development strategies and plans implemented by member States of the universal organization. Based on the experience of a number of industrially developed countries of the world, the paper highlights the most efficient approaches to the legal regulation of sports diplomacy methods. It is determined that the methodology of legal implementation of the DPA implemented by Russia and China largely coincides, but requires its own development and the introduction of innovative methods of legal regulation in this area. The paper analyzes the main shortcomings of the legal regulation of refereeing issues in relation to Russian and Chinese athletes at major Olympic-level sports events and elucidates legal approaches to the issues of media support for sports events that promote Russia's goals in the sports sphere. Proposals have been made to improve the legal regulation of DPA methods not only at the Russian national level, but also in the format of regional international organizations, primarily BRICS and SCO, which is especially important in modern conditions of the formation of a new polycentric system.*

Keywords: *law; international; sport; interaction; diplomacy; instrument; representative; organization; sanctions; suspension; athletes; competitions.*

В современных условиях неблагоприятной санкционной политики в отношении России в целом и российского спорта в том числе наибольшую значимость объективно приобретает правовой институт спортивной дипломатии (спортдипломатии), по праву являющийся важной частью дипломатии крупных государств, нередко находящихся в непростых политико-правовых отношениях с США и их союзниками¹, что в условиях формирования мультицентристской системы имеет важное значение прежде всего для России, а также оказавшейся практически в аналогичной ситуации КНР. Важность развития и совершенствования правового обеспечения методов международной спортдипломатии (МСД) в сложившихся условиях предопределили выбор темы настоящего исследования, основные результаты которого приведены в настоящей работе.

Сегодня МСД действительно является эффективным механизмом, способствующим реализации видения сообщества с общим будущим для человечества не только с политической, но и с правовой точки зрения, являя собой уникальное

¹ *Stuart M., Geoffrey A. P. Mapping the relationship between international sport and diplomacy Stuart Murraya and Geoffrey Allen Pigmanb // Sport Diplomacy Academy. 2018-1-EACS-EMS-000114. URL: <https://www.eusportdiplomacy.info/files/2-10.1.1.883.3153.pdf> (дата обращения: 01.09.2023).*

рования новой системы управления спортом не только на национальном уровне, но и, как отмечено выше, в формате региональных международных организаций, чему в полной мере способствуют необратимо развивающиеся процессы многополярности.

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова».

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Коваленко Е. Ю., Шавандина О. А. Правовое регулирование международного сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами в области физической культуры и спорта // Российско-азиатский правовой журнал. — 2020. — № 2. — С. 96–102.
2. Тиунов В. А. Особенности взаимодействия России и стран Северной Европы в сфере спорта: исторический аспект // Манускрипт. — 2020. — Т. 13. — Вып. 12. — С. 140–144.
3. Gerke A. Interorganizational linkages in sport industry clusters — types, development, and motives / Conference: Annual conference of European Academy of Management (EURAM) // Research Gate. June 2015. — URL: https://www.researchgate.net/publication/286933726_Interorganizational_linkages_in_sport_industry_clusters_-_types_development_and_motives (дата обращения: 01.09.2023).
4. Jinghui Z. Sports Diplomacy of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era: Opportunities and Challenge / MATEC Web of Conferences 365, 01035 (2022) // Research Gate. June 2015. — DOI: 10.1051/mateconf/202236501035. — URL: https://www.researchgate.net/publication/364332244_Sports_Diplomacy_of_Socialism_with_Chinese_Characteristics_in_the_New_Era_Opportunities_and_Challenge (дата обращения: 01.09.2023).
5. Stuart M., Geoffrey A. P. Mapping the relationship between international sport and diplomacy Stuart Murraya and Geoffrey Allen Pigmanb // Sport Diplomacy Academy. 2018-1-EACS-EMS-000114. — URL: <https://www.eusportdiplomacy.info/files/2-10.1.1.883.3153.pdf> (дата обращения: 01.09.2023).

REFERENCES

1. Kovalenko EYu, Shavandina OA. Legal regulation of international cooperation of the Russian Federation with foreign countries in the field of physical culture and sports. *Russian-Asian Legal Journal*. 2020;2:96-102. (In Russ.).
2. Tiunov VA. Features of interaction between Russia and the Nordic countries in the field of sports: a historical aspect. *Manuscript*. 2020;13(12):140-144.2015. Available at: https://www.researchgate.net/publication/286933726_Interorganizational_linkages_in_sport_industry_clusters_-_types_development_and_motives [Accessed 01.09.2023]. (In Russ.).
3. Jinghui Z. Sports Diplomacy of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era: Opportunities and Challenge / MATEC Web of Conferences 365, 01035 (2022). Research Gate. June 2015. DOI: 10.1051/mateconf/202236501035. Available at: https://www.researchgate.net/publication/364332244_Sports_Diplomacy_of_Socialism_with_Chinese_Characteristics_in_the_New_Era_Opportunities_and_Challenge [Accessed 01.09.2023].
4. Stuart M, Geoffrey AP. Mapping the relationship between international sport and diplomacy Stuart Murraya and Geoffrey Allen Pigmanb. Sport Diplomacy Academy. 2018-1-EACS-EMS-000114. Available at: <https://www.eusportdiplomacy.info/files/2-10.1.1.883.3153.pdf> [Accessed 01.09.2023]].

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

РОССИЙСКОЕ ПРАВО ОНЛАЙН

Телефон редакции: 8 (499) 244-88-88, доб. 573
125993, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9; www.rus-law.online; e-mail: ruslaw@msal.ru

Компьютерная верстка — *Д. А. Беляков*

ISSN 2542-2472

9 770254 224729

RUS-LAW ONLINE

3 / 2023

WWW.RUS-LAW.ONLINE